

La tecnología y su impacto en la gestión ambiental. Una revisión

Miguel Angel López-Ramírez¹, Keila Elena Ocaña-Drouaillet¹, Gerardo González-Gómez¹,
Guadalupe Robles-Calderón², Olaya Pirene Castellanos-Onorio³, Guadalupe Rodríguez-Martínez⁴

¹ Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre

² Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán

³ Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Veracruz

⁴ Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Misantla

Resumen

La sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales no se podrá alcanzar sin una gestión ambiental óptima, ya que esta es un elemento clave para lograr esta meta. El objetivo de este trabajo es revisar el papel que desempeña la tecnología con la gestión ambiental y su papel en alcanzar la sostenibilidad, las cuales se resumen a continuación. Un ejemplo de esto son las innovaciones tecnológicas, junto con el Internet de las Cosas (IoT) combinado con la Inteligencia Artificial (IA) nos han permitido alcanzar monitoreos de variables ambientales en tiempo real, ya que permite la recolección de datos y guardo el histórico de estos, facilitando la toma de decisiones con respecto a la información proporcionada, así mismo, la digitalización, ha apoyado a las empresas en mejorar la eficiencia con respecto a variables ambientales, facilitando sus indicadores ambientales y transparencia de los procesos y el control de estos. Otro factor a analizar, es la participación ciudadana, ya que las aplicaciones móviles nos han ampliado el monitoreo ecológico, lo cual nos ayuda de manera indirecta en la educación ambiental, ya que adoptan prácticas sostenibles como la separación de residuos. En conclusión, la tecnología ha representado un medio operativo, siendo un componente estratégico para promover la sostenibilidad y el ciclo de vida verde, ya que al integrar la digitalización se puede alcanzar un futuro resiliente y ecológico con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Abstract

Sustainability and conservation of natural resources cannot be achieved without optimal environmental management, as this is a key element in achieving this goal. The objective of this paper is to review the role that technology plays in environmental management and its role in achieving sustainability, which are summarized below. An example of this is technological innovations, together with the Internet of Things (IoT) combined with Artificial Intelligence (AI), which have allowed us to monitor environmental variables in real time, as they enable data collection and storage of historical data, facilitating decision-making based on the information provided. Likewise, digitization has helped companies improve efficiency with respect to environmental variables, facilitating their environmental indicators and transparency of processes and control of these. Another factor to analyze is citizen participation, as mobile applications have expanded ecological monitoring, which indirectly helps us in environmental education, as they adopt sustainable practices such as waste separation. In conclusion, technology has been an operational tool and a strategic component in promoting sustainability and the green life cycle, as integrating digitization can lead to a resilient and ecological future with the Sustainable Development Goals.

Palabras Clave: Sostenibilidad, digitalización, monitoreo, control

Keywords: Sustainability, digitization, monitoring, control

1. INTRODUCCIÓN

La preservación, conservación y cuidado de los entornos naturales se ha convertido en unos de los grandes retos comunes del panorama internacional, incrementado la intervención de los Estados en esta materia. De este modo, con la finalidad de garantizar un desarrollo sostenible de la sociedad que sea respetuoso con el me-

dio ambiente, ha aumentado la actividad administrativa en esta materia, en aras de proteger y asegurar la racionalización y el uso sustentable de los recursos naturales. Además, los distintos ordenamientos jurídicos, tanto de carácter supraestatal como nacional, han configurado derechos específicos para garantizar la preservación del medio ambiente. Estos derechos, denominados como de tercera de generación, complementan las libertades civiles y políticas que se consolidaban en los primigenios derechos humanos (Vas, 1979).

En este sentido, la preocupación internacional por la protección ambiental surge a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, donde se puso de manifiesto la necesidad de preservar para las generaciones futuras el medio ambiente. Sin embargo, no será hasta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, en la que se formalice por primera vez la necesidad de preservar un desarrollo sostenible que permita responder a las necesidades de desarrollo de las generaciones presentes y futuras (ONU, 1972).

Este reconocimiento internacional de la necesidad de un “desarrollo sostenible” se ha formalizado en Derecho español a través de distintos textos, tanto de carácter estatal como autonómicos. En este sentido, promover un desarrollo sostenible, se ha convertido en un principio básico del ordenamiento jurídico que, a su vez, se ha convertido en un título habilitante para que las Administraciones Públicas ejerzan las potestades que le son propias de control e inspección, junto con la obligación de incrementar las garantías y los derechos de los ciudadanos en esta materia. Y, es que, incluso, se reconocen como sujetos de estos derechos a las generaciones futuras. Asimismo, se ha pronunciado de forma reciente el Tribunal Constitucional, quién en sentencia de 76/2022 de 15 de junio de 2022, FJ 3, señala que “la debida aplicación del principio de integración de las exigencias de protección del medio ambiente, a través del instrumento de la evaluación ambiental, en todos los ámbitos de acción de los poderes públicos. Un principio que es jurídicamente vinculante como expresión del principio rector de la política social y económica consagrado en el art. 45 CE e imprescindible para avanzar hacia un desarrollo sostenible (STC 100/2020, de 22 de julio, FJ 3). No en vano de la efectiva aplicación y tutela de este principio depende, además del equilibrio de las esferas social, económica y ecológica de nuestra sociedad, la equidad entre las generaciones presentes y futuras” (Piñar-Mañas, 2020).

Pero como poder avanzar hacia lo ecológico y sustentable sin la tecnología necesaria para analizar y desarrollar datos, ambos avances van de la mano y buscan un bien común, el bienestar del ser humano y sobre todo en la ciencia, donde los análisis de datos son cada vez más complejos y se necesitan herramientas para el desarrollo de las actividades.

El dominio de la ciencia ciudadana (CC) involucra a científicos ciudadanos que son personas voluntarias que recopilan y/o procesan datos como parte de investigaciones científicas que tienen como objetivo responder preguntas relacionadas con la abundancia, distribución, comportamiento y cambios en especies, entre muchos otros. La ventaja de esto, es aumentar el alcance, la intensidad temporal y espacial de los proyectos y favorecer la apropiación del conocimiento generado (MacPhail & Colla, 2020). Por otra parte, de acuerdo con Luna et al., (2018) el participante actúa de forma independiente ya que la mayoría no recibe ningún incentivo financiero, sino que las razones que motivan su participación son múltiples, como la curiosidad por el conocimiento y la ciencia (Finkelievich & Fischnaller, 2014). Así, los ciudadanos se involucran en una acción que los encamina a reconocer su entorno, con el fin de estimular y enriquecer la toma de decisiones y comprometerse con actitudes sostenibles (Hadjichambis et. al, 2020). Un factor fundamental en este ámbito fue el rápido avance de Internet y las tecnologías, lo que permitió el desarrollo de aplicaciones móviles que ofrecen desde la grabación en línea y el mapeo en tiempo real, hasta la fotografía. De acuerdo con Mazumdar et al., (2018),

esto brinda una excelente oportunidad para que los proyectos de CC involucren a los participantes en todo momento y faciliten el acceso de poblaciones más grandes y diversas. En relación con esto y de acuerdo con la revisión de la literatura científica, se denota como m-Lear Ning al aprendizaje mediado por tecnologías móviles, como son los smartphones y tablets. Más precisamente, Herrera & Fonema (2011) lo definen como el aprendizaje personalizado que une el contexto del aprendiz con la computación en nube (iCloud computing) utilizando un dispositivo móvil. Estos aparatos se han desarrollado bajo una tecnología con grandes potenciales comunicativos, y en el ámbito de la educación pueden ser aprovechados por los docentes para estimular la participación de los estudiantes en un nuevo ambiente de aprendizaje, para ofrecer oportunidades a grupos diversos, y para adaptarse a la realidad tecnológica en la que estos conviven; ya que los jóvenes son usuarios proclives al manejo de los mismos, lo que les representa un componente motivacional en el desarrollo de actividades educativas. De esta manera, los beneficios de dichos dispositivos móviles aplicados a la enseñanza son la popularidad, accesibilidad, inmediatez, portabilidad, conectividad, motivación y participación (Herrera & Fénema, 2011; Fombona-Cadavieco & Pascual-Sevillano, 2013). Por lo tanto, resulta fundamental generar cambios de orden pedagógico acompañados de procesos sostenibles de formación docente, dotación tecnológica, conectividad y cultura institucional (Delgado, 2019).

En la actualidad una temática que ha tenido gran impacto en los últimos años debido a las ventajas de monitoreo y automatización de varios procesos en diferentes contextos de aplicación es internet de las cosas (IoT). El IoT puede ser entendido como una infraestructura global para la sociedad de la información que permite el despliegue de servicios avanzados a través de la interconexión de objetos físicos y virtuales mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación interoperables (Pannu & Kay, 202) y de acuerdo con la definición del UIT-T, el Internet de las cosas puede entenderse como la infraestructura global de la sociedad de la información que permite el despliegue de servicios avanzados interconectando objetos físicos y virtuales utilizando tecnologías de información y comunicación interoperables (Chanchí et al., 2022). El monitoreo de variables ambientales se refiere a la gestión y regulación de los factores ambientales que afectan a un determinado lugar o área geográfica. Esto puede incluir la gestión de la calidad del aire, del agua y del suelo, así como el control de la emisión de contaminantes, la gestión de residuos y la protección de la biodiversidad y los ecosistemas (Rojas & Parra, 2003).

2. MARCO TEÓRICO

a. Concepto de Gestión Ambiental

En la actualidad, legar a las futuras generaciones un medio ambiente apto para la continuidad de la civilización se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la humanidad. En el marco de la globalización de las economías no es posible estar al margen de esta preocupación. En estos días, los consumidores son más exigentes, tanto en la conservación de los recursos naturales y en la protección del medio ambiente, como en la calidad de los productos y servicios que reciben. Por tal motivo, la industria enfrenta el reto de producir con alta calidad y satisfacer las expectativas de los consumidores y de otras partes interesadas en el tema de la protección del medio ambiente.

Las organizaciones de todo el mundo juegan un papel fundamental en este aspecto, dado que, como resultado del desarrollo de sus operaciones, pueden considerarse los principales y más activos contaminantes. De ahí que, según la Organización Internacional de Normalización (2015a), el compromiso de proteger el medio ambiente tiene como fin no solamente prevenir impactos ambientales adversos mediante la prevención de la

contaminación, sino proteger el entorno natural contra el daño y la degradación cuyo origen son las actividades, productos y servicios de la organización.

La gestión ambiental, por tanto, exige una continua adaptación de la organización a su entorno. Las crecientes exigencias a nivel mundial en materia de sostenibilidad organizacional, permiten visualizar que la incorporación de esta gestión representa sin dudas una ventaja competitiva para asegurar la sustentabilidad en el mediano y largo plazo. Por lo cual resulta imprescindible que, en la economía de hoy, toda organización integre la gestión ambiental como parte de su estrategia y misión.

La gestión ambiental, como disciplina, busca la conservación de los recursos naturales y contribuir a un desarrollo ecológicamente sustentable. Es una estrategia mediante la cual se organizan las actividades que afectan al medio ambiente con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales (Arteta, Moreno & Steffanel, 2015).

La finalidad última de la gestión ambiental radica, entonces, en la disminución de los impactos ambientales y en la prevención de estos (Franco & Arias, 2018), pero su incorporación como parte de la estrategia de negocio ofrece, además, numerosos beneficios empresariales (Cuevas *et al.*, 2016). Las organizaciones deberían implantar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) pues representa una inversión de futuro que también revertirá en un ahorro en costos de explotación y sanciones, permitiendo suministrar productos y servicios como proveedores de primer nivel (García, 2008). De igual forma, una favorable gestión ambiental puede asociarse con una ventaja competitiva sostenible (Ortiz, Aragón & Delgado, 2011) y con mejores resultados financieros (Garcés y Cañón, 2013).

La familia de las normas internacionales ISO 14000 abordan la gestión ambiental en las organizaciones. La ISO 14001:2015 enfatiza que el logro del equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía se considera esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. El desarrollo sostenible como objetivo se logra mediante el equilibrio de los “tres pilares” de la sostenibilidad. Para lo cual es importante que las organizaciones cuenten con una política ambiental definida que posibilite establecer sus objetivos ambientales y realizar las acciones pertinentes. Además, para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGA que incluya los procesos necesarios y sus interacciones (Organización Internacional de Normalización, 2015a). Para contribuir a la mejora del desempeño ambiental, es importante realizar una evaluación del mismo utilizando información e indicadores que permitan identificar, cuantificar, analizar y controlar el impacto de las operaciones de una organización. Por tanto, los indicadores ambientales son una valiosa herramienta para la toma de decisiones y disminuir el impacto ambiental de los productos.

El impacto ambiental de un producto inicia con la extracción de las materias primas y termina cuando la vida útil del producto finaliza, convirtiéndose en un residuo que ha de ser gestionado adecuadamente. Durante la fabricación, las empresas deben evaluar el impacto ambiental que tiene su proceso, además tienen la responsabilidad sobre el impacto que ocasionan las partes involucradas en el proceso hasta que el producto llega al cliente consumidor, (por ejemplo, proveedores, distribuidores y consumidores). Esta cadena, que va ‘desde el nacimiento hasta la tumba’ es lo que se denomina ciclo de vida de un producto. El análisis del ciclo de vida (ACV) de un producto es una metodología que intenta identificar, cuantificar y caracterizar los diferentes impactos ambientales potenciales, asociados a cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto. Básicamente, se enfoca al rediseño de productos bajo el criterio de que los recursos energéticos y materias

primas no son ilimitados y que, normalmente, se utilizan más rápido de cómo se reemplazan o como surgen nuevas alternativas. Por tal motivo, la conservación de recursos privilegia la reducción de la cantidad de residuos generados (a través del producto), pero ya que éstos se seguirán produciendo, el ACV plantea manejar los residuos en una forma sustentable –desde el punto de vista ambiental– minimizando todos los impactos asociados con el sistema de manejo (Forum Ambiental, 2003). La Figura 1 presenta un esquema que ilustra el ACV. La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es el organismo que ha desarrollado una serie de estándares enfocados a la Administración o Gestión Ambiental. Estos estándares incluyen las series ISO-14040 sobre el ACV, que son de carácter voluntario.

Figura 1. Análisis de Ciclo de vida
Fuente: Romero-Rodríguez, 2003

La evolución e importancia de la gestión ambiental en las organizaciones ha llevado a que para identificar, medir y cuantificar los impactos ambientales de la organización y, en consecuencia, evaluar su desempeño, se utilicen indicadores que permitan analizar el comportamiento ambiental, con el fin de orientar la toma de decisiones encaminada a reducir y controlar los efectos negativos, así como potenciar los positivos. Los indicadores ambientales son útiles también para el control de la gestión ambiental y el benchmarking con otras empresas, contribuyendo al proceso de mejora continua.

Un indicador es una “representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión o las condiciones” (Organización Internacional de Normalización, 2013). Por lo que un indicador ambiental se ocupa de mostrar los estados y las principales dinámicas ambientales, por ejemplo: la cantidad y calidad de agua, la calidad del aire respirable, la carga contaminante y renovabilidad de la oferta energética, la disponibilidad y extracción de algunos recursos naturales, la contaminación urbana, la producción de desechos sólidos, entre otros (Quiroga, 2009).

Es un parámetro medible, tangible e intangible, financiero o no, relacionado con el impacto directo al medio natural, las acciones de la organización para minimizar los impactos y el cumplimiento de la legislación asociada, que informa del estado de la interacción organización-medio ambiente (Medel et al., 2013). Según Fernández (2004), los indicadores de gestión ambiental, también denominados indicadores ambientales o de ecología,

permiten conocer hacia dónde deben ir encaminadas las actuaciones; así como comprender mejor las relaciones de la organización con el medio ambiente, analizando, de manera más precisa, las interacciones que afectan al conjunto de variables ambientales.

Los objetivos generales de los indicadores de gestión de carácter ambiental son los siguientes (Fernández, 2004):

- Evaluar y controlar la gestión llevada a cabo por la organización en materia ambiental, a partir del establecimiento de puntos de referencia o estándares para poder hacer comparaciones.
- Disponer de información adecuada para el proceso de toma de decisiones.
- Reducir la gran cantidad de información existente (para usuarios internos y externos) a un número manejable de parámetros apropiados.

b. Importancia de la digitalización e innovación tecnológica en el medio ambiente

En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de un crecimiento sin precedentes en innovación tecnológica que ha transformado todos los aspectos de la vida humana, desde la comunicación y el transporte hasta la producción industrial y el uso de recursos naturales. Al mismo tiempo, la sostenibilidad ambiental ha emergido como uno de los desafíos más críticos del siglo XXI con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas con amenazas persistentes para el bienestar global. Piñón et al. (2022) exponen que “el cambio climático, los flujos migratorios masivos y los avances tecnológicos remodelarán drásticamente el panorama social y económico de maneras que no se pueden anticipar completamente”. Para Silvera et al. (2022), la falta de interés hacia el desarrollo sostenible y la carencia de políticas inherentes al mismo limitan su integración a la praxis humana y educativa. En este contexto, la relación entre la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental se ha convertido en un tema central de investigación y debate, ya que ambas pueden influirse mutuamente de manera significativa. En este sentido, la innovación tecnológica se define como el desarrollo y la aplicación de nuevas ideas, productos, servicios y procesos que mejoran la eficiencia, productividad y competitividad. Sin embargo, no todas las innovaciones tecnológicas son substancialmente sostenibles, parafraseando las palabras de Barcos y Santos (2022), es necesario un fortalecimiento en el uso de herramientas digitales, a fin de aplicar los recursos más apropiados a una determinada realidad. En este particular, Betancourt y Cadena (2022) afirman que “los dispositivos digitales, las redes sociales e internet son pilares básicos”. Ramírez et al. (2023) suponen que “la problemática ambiental actual ha despertado infinidad de acciones en el mundo, llevando incluso a repensar la manera cómo se percibe el entorno”. La producción y el uso de muchas tecnologías pueden contribuir a problemas ambientales, como la contaminación, la sobreexplotación de recursos y la generación de residuos. Por otro lado, la innovación tecnológica también tiene el potencial de promover la sostenibilidad ambiental mediante la creación de soluciones que minimicen el impacto ambiental, mejoren la eficiencia en el uso de recursos y fomenten el desarrollo de energías renovables y tecnologías limpias. El presente artículo se enfoca en explorar la relación entre la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental, considerando cómo las nuevas tecnologías pueden desempeñar un papel crucial en la transición hacia un futuro más resiliente y verde. Quintana (2017) perfila la escuela como el centro principal para establecer un vínculo entre los componentes económicos, sociales y ambientales en pro de la probidad del hombre y su entorno. A medida que los gobiernos, las empresas y las organizaciones internacionales buscan formas de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, particularmente aquellos relacionados con la acción climática y el uso responsable de los recursos, entender cómo las innovaciones tecnológicas pueden contribuir a estos objetivos es de suma importancia. Según Salón e Idea (2019), se puede acudir al emprendimiento en el área agroalimentaria como una vía para conservar lo naturalmente beneficioso para nuestras vidas. Desde este

punto de vista, se considera necesario llevar a cabo acciones pertinentes que contribuyan con el cuidado ambiental y su desarrollo permanente. En este sentido, el hombre debe centrar su interés en identificar tendencias y áreas de oportunidad donde la innovación tecnológica pueda potenciar la sostenibilidad ambiental. Por ende, establecer intersección entre innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental es esencial para promover una toma de decisiones políticas y estratégicas cónsonas con el bien común en todos los niveles de la sociedad. La innovación tecnológica, cuando se guía adecuadamente, tiene el potencial de ser una fuerza transformadora hacia un futuro más sostenible y resiliente. En este particular, Padilla y Flores (2022), proponen la generación de diálogos entre los responsables de cada área, ya sean económica, biofísica, política o social, para estar al tanto de los contratiempos que se puedan presentar en cada uno de ellos. Desde esta perspectiva, se busca detallar cómo las tecnologías innovadoras pueden ayudar a alcanzar un desarrollo equilibrado y ecológicamente viable. El equilibrio entre el progreso tecnológico y la sostenibilidad ambiental es uno de los desafíos más urgentes de nuestra era, a medida que la población mundial crece y la demanda de recursos naturales se intensifica, las presiones sobre los ecosistemas y el clima de la tierra se han vuelto más pronunciadas.

La innovación tecnológica se ha definido tradicionalmente como la creación y aplicación de nuevos conocimientos, técnicas y herramientas que permiten la mejora de productos, servicios y procesos. Históricamente, muchas innovaciones tecnológicas han tenido efectos negativos en el medio ambiente, como la contaminación causada por las industrias químicas, la sobreexplotación de recursos naturales y las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del uso de combustibles fósiles. Sin embargo, en las últimas décadas, ha surgido un nuevo paradigma en el que la tecnología es vista como una fuente de problemas y, a su vez, como una solución potencial. Las tecnologías verdes, la digitalización, la automatización avanzada y la inteligencia artificial están revolucionando la capacidad de las sociedades para abordar problemas ambientales complejos, ofreciendo nuevas herramientas para la mitigación y adaptación al cambio climático.

c. La ciencia ciudadana y su aplicación en lo ambiental

La ciencia ciudadana, o ciencia participativa, es el proceso a través del cual el público en general contribuye de forma activa con proyectos científicos, sin necesariamente ser científicos profesionales (Haklay, 2015). Esta metodología está demostrando ser muy útil para complementar las posibles limitaciones de los monitoreos ambientales “tradicionales”, es decir, aquellos que científicos y agencias gubernamentales suelen llevar a cabo coordinadamente con herramientas estandarizadas (Kruger & Shannon 2000; Conrad & Hilchey, 2011; Klemann-Junior et al., 2017). Según las características del proyecto, estas limitaciones pueden incluir complicaciones en la recolección de grandes volúmenes de datos, en escalas espaciales pequeñas y, a veces, con grandes costos económicos (Cohn, 2008; Dickinson et al. 2010; Tulloch et al., 2013).

A pesar de que las observaciones de los naturalistas amateurs fueron importantes por muchos siglos, en las últimas décadas proliferaron los proyectos de ciencia ciudadana proliferaron, con la habilidad de seguir los cambios en impactos sociales y ecológicos a grandes escalas espaciales y temporales a través de Internet (Lepczyk et al., 2009). Aplicaciones sofisticadas en línea emplean de manera efectiva el concepto de colaboración abierta distribuida (“crowdsourcing”) para recolectar datos a través de grandes regiones geográficas y ofrecen a los participantes la oportunidad de proveer, acceder e interpretar los datos de manera colectiva (Dickinson et al., 2010). Tecnologías asociadas a los dispositivos móviles a través de aplicaciones (del inglés, “apps”), redes de sensores inalámbricos y computación y juegos en línea se muestran como una gran promesa para avanzar en lo que se denomina “ciencia ciudadana digital” (Burke et al., 2006). La incorporación del concepto de “gamificación” (del inglés, “gamification”, que es el uso de las mecánicas del juego, su estética y el pensamiento para involucrar a la gente, motivar la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas (Kapp, 2012) a los proyectos de ciencia ciudadana digital puede motivar a los participantes y atraer a nuevos

usuarios (Bowser et al., 2014). Los datos producidos por “ciudadanos científicos” (también llamados científicos amateurs o voluntarios) no sólo pueden contribuir mucho a los programas de monitoreo ecológico, sino también integrar a los usuarios en el proceso de generación de conocimiento científico (Irwin 2001; Cooper et al. 2007). De esta manera, los participantes acceden a materiales y protocolos de enseñanza, colectan datos, los ingresan a bases de datos centralizadas e, incluso, contribuyen a validarlos y analizarlos. A su vez, de manera abierta pueden ver los resultados de los demás participantes a través de gráficos y mapas interactivos. La ciencia ciudadana participa, además, en la educación de nuevos actores, en la concienciación social sobre los componentes ambientales, en el empoderamiento de las acciones individuales ante el fenómeno y en la demanda del accionar político-económico para incluir conceptos ambientales en agendas gubernamentales (Conrad & Hilchey, 2011).

Los retos asociados con la ciencia ciudadana se pueden resumir en tres categorías: de organización, de recolección de datos y de uso de datos (Conrad & Hilchey, 2011). Entre las problemáticas de organización se mencionan el financiamiento (Whitelaw et al., 2003), el reclutamiento de ciudadanos científicos (Conrad & Daoust 2008), el acceso a la información (Milne et al. 2006) y la generación de redes de trabajo (Milne et al., 2006). En el caso de la recolección de datos, los problemas más comunes incluyen la fragmentación de datos, su falta de precisión y la falta de objetividad de los participantes (Whitelaw et al., 2003), principales consecuencias de la variabilidad en la habilidad, experiencia y entrenamiento de los participantes (Fitzpatrick et al., 2009; Dickinson et al., 2010). Por ello, la validación tanto de los datos individuales como del conjunto de datos debe incluir en alguna etapa a personal entrenado o profesional. Por último, los datos obtenidos en proyectos de ciencia ciudadana no siempre se alcanzan a usar en instancias de toma de decisiones o en artículos científicos (Milne et al., 2006; Conrad & Daoust 2008), y es frecuente que los investigadores no realicen intentos de corregir los errores de muestreo (Lavado-Contador, 2005).

A continuación, se muestran tipos de aplicaciones y su utilidad en el ambiente:

Tabla 1. Aplicaciones de la tecnología en el ambiente

Autores	Autores	Aplicación
Henríquez-Miranda, C.; Ríos-Pérez, J. D.; Sánchez-Torres, G. (2024)	Aplicaciones basadas en IA para monitoreo ambiental	Revisión exploratoria de literatura; análisis comparativo de casos de uso (IA + medio ambiente).
Sladojevic, S. (2024)	Monitoreo de calidad del aire con apps móviles y sensores	Revisión sistemática y estudio experimental de implementación en campo.
Khan, A.; Chandra, S.; Parameshwara, M. C. (2022)	Control de emisiones vehiculares y calidad del aire (IoT)	Diseño de modelo predictivo con sensores IoT y evaluación de datos en tiempo real.
Messan, S. et al. (2022)	Monitoreo ambiental mediante IoT (aire)	Desarrollo de prototipo y análisis técnico del rendimiento de sensores.
Bui, D. et al. (2018)	Detección de partículas PM mediante microscopía móvil (c-Air)	Validación experimental; comparación de precisión frente a equipos de laboratorio.
Kudo, T. et al. (2023)	Monitoreo de biodiversidad mediante app Biome	Estudio de ciencia ciudadana; análisis de datos geoespaciales recopilados por usuarios.
Galán-Domínguez, A. et al. (2024)	Educación ambiental y biodiversidad (iNaturalist)	Investigación mixta (cuantitativa y cualitativa); evaluación educativa y participativa.
Ambio Research Group (2023)	Monitoreo de biodiversidad agrícola mediante ciencia ciudadana	Revisión sistemática de enfoques existentes; propuesta de modelo colaborativo.
Visan, G.; Carbureanu, M.; Mihalache, S. F. (2023)	Diagnóstico de calidad del aire (app Android)	Desarrollo de software y validación técnica de datos con estándares ambientales.

3. RESULTADOS

El uso de la tecnología y sus herramientas con respecto a la gestión, monitoreo o aplicación en lo ambiental ha demostrado una contribución positiva y amplia, derivado de la eficiencia y sostenibilidad de empresas o de la población en general. En la última década, hemos visto que se han sumado las aplicaciones de los celulares para la recolección de datos y los sistemas o inteligencia artificial han permitido mejorar la toma de decisiones hacia el ecosistema, además que nos han facilitado temas como la educación ambiental y optimización de monitoreo ambiental. De acuerdo a Vidal y Asuga en 2021, los sistemas de Gestión Ambiental apoyados con tecnologías nos han facilitado la obtención de indicadores ambientales lo que ha fortalecido la capacidad de las empresas para medir, controlar y reportar ante las instituciones o auditores su óptimo desempeño.

Por otro lado, Huincho Quispe (2023), nos demuestra que aplicaciones móviles como Ecobit generan impactos positivos para la valorización de los residuos municipales en este caso en una localidad de Perú, incrementando un 36% en recuperación y reciclaje de materiales, ya que dicha aplicación reduce los residuos que llegan a los rellenos sanitarios fomentando la economía circular.

Además, las bases de datos, permiten almacenar y analizar la información ambiental al momento y de forma sistemática, apoyando a la planificación, corrección y continuidad de acciones que busquen la sostenibilidad, ya que la digitalización de la información facilita las comparativas de resultados previos con los actuales brindando una alta eficiencia en gestiones ambientales lo que mejora procesos y promueve una cultura ecológica basada en la participación y la innovación.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La tecnología no es solo un medio de apoyo operativo sino también un componente ambiental claro y estratégico para gestiones ambientales, ya que al modernizarse, podemos tener un impacto positivo tan solo en la reducción del papel, sabemos bien que se aumentan consumos como el de la electricidad que va de la mano con la quema de combustibles en nuestro país, sin embargo, los avances tecnológicos nos han permitido gastar menos energía de ese tipo y en un futuro se podría considerar nula la quema de combustibles fósiles. Pero la pregunta es, ¿Cómo creemos que se dio este gran avance tecnológico, en qué momento paso este cambio brusco para lo ambiental?, bueno, la respuesta es más corta de lo que uno piensa, presiones sociales, la presión social, siempre ha existido sin embargo, en estos últimos años, nos hemos percatado en redes sociales el incremento de casos expuestos por ciudadanos a las empresas que contaminan, desde el mal manejo de sus aguas residuales que cambian de manera física y química el agua, hasta la quema de sus combustibles que se dan mayormente en la noche para que no se dé una cuenta de la pluma, esta presión social, ha obligado a las empresas a integrar aplicaciones y bases de datos digitales para equilibrar sus normativas y claro, mejorar su economía, siendo este el principal catalizador del apogeo tecnológico en pro del ambiente.

Desde una perspectiva, el uso de tecnologías favorece la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas en los procesos ambientales, ya que las bases de datos digitales nos han permitido integrar indicadores de normas tanto nacionales como internacionales (ISO 14001:2015) e incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cual mejora el monitoreo, respuesta y evaluación continua.

REFERENCIAS

- [1] Abulude, F. O., Ajayi, O. E., Oladipo, T. T., & Ogedengbe, K. (2022). *Real-time air quality index app: The use of eWeather HDF app for education in monitoring of pollutants and meteorological parameters in Nigeria*. ASEAN Journal of Science and Engineering Education (AJSEE), 2(3), 145–153. Recuperado de <https://ejournal.upi.edu/index.php/AJSEE/article/view/41907>
- [2] Ambio Research Group. (2023). *Farmland biodiversity monitoring through citizen science: A review of existing approaches and future opportunities*. Ambio, 52(4), 632–645. <https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-023-01929-x>
- [3] Arteta, Y., Moreno, M. & Steffanel, I. (2015). La gestión ambiental de la Cuenca del Río Magdalena desde un enfoque socialmente responsable. *Revista Amauta*. 26, 195-201.
- [4] Betancurt, M., y Cadena, R. (2022). Uso Adecuado de los Dispositivos Digitales en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje Tiempos COVID- 19. [Appropriate use of digital devices in the Teaching-learning process COVID-19 Times]. *Revista TecnológicaEducativa*
- [5] Bui, D. A., Han, Y., & Ozcan, A. (2018). *Air quality monitoring using mobile microscopy and machine learning (c-Air)*. Scientific Reports, 8, 6062327. Recuperado de <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6062327/>
- [6] Burke, J., D. Estrin, M. Hansen, A. Parker, N. Ramanathan, S. Reddy, and M. B. Srivastava. (2006). Participatory Sensing.
- [7] Chanchí, G., Ospina, M., & Saba, M. (2020). Sistema IoT para la monitorización y análisis de niveles de ruido. *Revsita Espacios*, 39-50.
- [8] Cohn, J. P. (2008). Citizen Science: Can Volunteers Do Real Research? *BioScience* 58:192-197.
- [9] Conrad, C. C., and K. G. Hilchey. (2011). A review of citizen science and community-based environmental monitoring: Issues and opportunities. *Environmental Monitoring and Assessment* 176:273-291.
- [10] Conrad, C. T., and T. Daoust. (2008). Community-Based Monitoring Frameworks: Increasing the Effectiveness of Environmental Stewardship. *Environmental Management* 41:358-366.
- [11] Cooper, C. B., J. Dickinson, T. Phillips, and R. Bonney. (2007). Citizen science as a tool for conservation in residential ecosystems. *Ecology and Society* 12.
- [12] Cuevas, I. Y., Rocha, L. & Soto, M. d. R. (2016). Incentivos, motivaciones y beneficios de la incorporación de la gestión ambiental en las empresas. *Universidad & Empresa*, 18(30), 124-127.
- [13] Delgado, R. Z. (2019). El m-learning, las ventajas de la utilización de dispositivos móviles en el proceso autónomo de aprendizaje.ReHuSo: Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales,4(3), 29-38.
- [14] Dickinson, J. L., B. Zuckerman, and D. N. Bonter. (2010). Citizen Science as an Ecological Research Tool: Challenges and Benefits. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 41:149-172.
- [15] *Docentes 2.0*, 14(1), 13-18.
- [16] Fernández, Y. (2004). La responsabilidad ambiental en las entidades públicas locales. Los indicadores de ambiental como instrumentos de información. *Auditoría y gestión de los fondos públicos*. Auditoría Pública, (34), 25-36.
- [17] Finquelievich, S., & Fischnaller, C. (2014). Ciencia ciudadana en la Sociedad de la Información: nuevas tendencias a nivel mundial. *Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad*, 9(27), 11-31.
- [18] Fombona Cadavieco, J., & Pascual Sevillano, M. Ángeles. (2013). Beneficios del m-learning en la Educación Superior.*Educatio Siglo XXI*,31(2), 211–234. Recuperado a partir de <https://revistas.um.es/educatio/article/view/187171>
- [19] Franco, P. C. & Arias, J. L. (2018). Sistemas de gestión ambiental y procesos de producción más limpia en empresas del sector productivo de Pereira y Dosquebradas. *Revista Entre Ciencia e Ingeniería*, 12(23), 140-146.
- [20] Fundación Forum Ambiental (2003). “Análisis del Ciclo de Vida (ACV)”. www.forumambiental.org/cast/archivos/eines12.htm
- [21] Galán-Domínguez, A., & Serrano, P. (2024). *Young people in iNaturalist: A blended learning framework for biodiversity monitoring*. *International Journal of Science Education, Part B*, 14(1), 35–50. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21548455.2023.2217472>
- [22] Garcés, C. & Cañón, J. (2013). La gestión ambiental proactiva como capacidad dinámica: un análisis con datos panel. *Cuadernos Económicos De ICE*, 1(86), 183-186.
- [23] García, E. J. (2008). Ventajas de la implantación de un sistema de gestión ambiental. *Revista Técnica Industrial*, (273), 41-43.
- [24] Hadjichambis, A.Ch., Reis, P., Paraskeva-Hadjichambi, D., Činčera, J., Boeve-de Pauw, J., Gericke, N., Knippels, M.C. (2020). Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. Suiza: Springer Open.
- [25] Haklay, M. (2015). Citizen Science and Policy: A European Perspective. *Common Labs. Case Study Series* 4:76.
- [26] Henríquez-Miranda, C., Ríos-Pérez, J. D., & Sánchez-Torres, G. (2024). *Aplicaciones de la inteligencia artificial en el monitoreo y conservación ambiental: una revisión exploratoria*. *Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo*, 13(2), 45–60. Recuperado de <https://ojs.unipamplona.edu.co/index.php/aaas/article/view/3189>
- [27] Herrera, S. I., & Fénema, M. C. (2011). Tecnologías móviles aplicadas a la educación superior. EnXVII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación
- [28] Irwin, A. (1995). *Citizen science: A study of people, expertise and sustainable development*. Page Routledge.

- [29] Kapp, K. M. (2012). The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education. Pfeiffer.
- [30] Khan, A., Chandra, S., & Parameshwara, M. C. (2022). *Air quality monitoring and management system model of vehicles based on the Internet of Things*. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1251(1), 012013. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2631-8695/ac6791>
- [31] Kruger, L. E., and M. A. Shannon. (2000). Getting to Know Ourselves and Our Places Through Participation in Civic Social Assessment. *Society and Natural Resources* 13:461-478.
- [32] Kudo, T., Yamamoto, N., & Sato, R. (2023). *Boosting biodiversity monitoring using smartphone-driven, rapidly accumulating community-sourced data*. *Ecological Informatics*, 75, 102002. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38899444/>
- [33] Lavado Contador, J. F. (2005). Adaptive management, monitoring, and the ecological sustainability of a thermal-polluted water ecosystem: a case in SW Spain. *Environmental monitoring and assessment* 104:19-35.
- [34] Lepczyk, C. A., O. D. Boyle, T. L. Vargo, P. Gould, R. Jordan, L. Liebenberg, S. Masi, W. P. Mueller, M. D. Prysby, and H. Vaughan. (2009). Symposium 18: Citizen Science in Ecology: The Intersection of Research and Education. *Bulletin of the Ecological Society of America* 90:308-317.
- [35] Luna, S. et al. (2018). Cap. 2 Developing Mobaplicaciones móviles, ciencia ciudadana, biodiversidad, educación ambiental, tecnologías de la información y comunicación aplicaciones móviles, ciencia ciudadana, biodiversidad, educación ambiental, tecnologías de la información y comunicación Applications for Environmental and Biodiversity Citizen Science: Considerations and Recommendations. En: Joly A., Vrochidis S., Karatzas K., Karppinen A., Bonnet P. (eds), *Multimedia Tools and Applications for Environmental & Biodiversity Informatics*. Multimedia Systems and Applications. Springer International Publishing AG.
- [36] MacPahil, V.J. & Colla, S.R (2020). Power of the people: A review of citizen science programs for conservation. *Biological conservation*, 249,1-15.
- [37] Mazumdar, S. et al., (2018). Citizen science and technologies and new opportunities for participation. En Hecker, S. and Haklay, M. and Bowser, A. and Makuch, Z. and Vogel, J. and Bonn, A., (Eds.) *Citizen Science -Innovation in Open Science, Society and Policy*. (pp. 303-320). London: UCL Press.
- [38] Medel, F., García, L., Hernández, C. & Medel, M. (2015). Procedimiento para la evaluación del desempeño ambiental: aplicación en el sector energético cubano. *Gestão & Produção*, 22(3), 464-477.
- [39] Messan, S., Smith, K., & Torres, A. (2022). *Air-MIT: Air quality monitoring using Internet of Things*. *Engineering Proceedings*, 20(1), 45. <https://www.mdpi.com/2673-4591/20/1/45>
- [40] Milne, R., S. Rosolen, G. Whitelaw, and L. Bennett. (2006). Multi-party monitoring in Ontario: Challenges and emerging solutions. *Environments* 34:11-23
- [41] Organización Internacional de Normalización (2013). ISO 14031. Gestión ambiental. Evaluación del desempeño ambiental. Directrices
- [42] Organización Internacional de Normalización (2015a). ISO 14001. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza.
- [43] Ortiz, N., Aragón, J. A. & Delgado, J. (2011). La relación entre la propiedad institucional y de los directivos y el desempeño ambiental. *Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa*, 14(4), 226-227.
- [44] Pannu, M. & Kay, I. (12 de Junio de 2020). *Internet of Things: Analyzing the Impact on Businesses and Customers*. Springer Link, 322-327.
- [45] Piñón, L., Sapién, A., Gutiérrez, M., y Bordas, J. (2022). Uso de tecnologías de información y comunicación: desempeño docente universitario en la virtualidad durante tiempos de pandemia. [Use of information and communication technologies: university teaching performance on virtual mode during times of pandemic]. *Formación universitaria*, 15(5), 15-26. <https://n9.cl/29zvi>
- [46] Quintana, R. (2017). La educación ambiental y su importancia en la relación sustentable: hombre-naturaleza- territorio. [Environmental education and its importance in strengthening the sustainable humanity- nature-territory relationship]. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 15(2), 927-949. <https://n9.cl/50wyw>
- [47] Quiroga, R. (2009). Guía metodológica para desarrollar indicadores ambientales y de desarrollo sostenible en países de América Latina y el Caribe. CEPAL. Naciones Unidas. Serie Manuales No. 61.
- [48] Ramírez, G., Esteves, Z., y Chávez, C. (2023). Metodología tierra de niñas, niños y jóvenes y la construcción de conciencia ambiental en Ecuador. [Earth methodology for children and youth and the construction of environmental awareness in Ecuador]. *Episteme Koinonía. Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, 6(11), 146-161. <https://n9.cl/zpgn17>
- [49] Rojas, J., & Parra, O. (2003). *Research Gate*. Obtenido de *Research Gate*: https://www.researchgate.net/publication/40883146_Conceptos_basicos_sobre_medio_ambiente_y_desarrollo_sustentable
- [50] Salón, M., y Isea, J. (2019). El emprendimiento agroalimentario y políticas públicas en Venezuela. [Agricultural entrepreneurship and public policies in Venezuela]. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 4(8), 24-53. <https://n9.cl/74af8>

- [51] Silvera, I., Guerra, S., y Olivo, J. (2022). Apropiación del concepto de desarrollo sostenible por parte del profesorado de una escuela normal. [Appropriation of the concept of sustainable development by teachers at a normal school]. *Revista de Ciencias Ambientales*, 57(1), 1-20. <https://n9.cl/6d9q9>
- [52] Sladojevic, S. (2024). *Advancements in mobile-based air pollution detection: From literature review to practical implementation*. *Journal of Sensors*, 2024, 4895068. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1155/2024/4895068>
- [53] Visan, G., Carbureanu, M., & Mihalache, S. F. (2023). *Android application for monitoring and diagnosing air quality*. *Journal of Electrical Engineering, Control and Computer Science*, 9(2), 67–76. Recuperado de <https://jeeccs.net/index.php/journal/article/view/240>
- [54] Whitelaw, G., H. Vaughan, B. Craig, and D. Atkinson. (2003). Establishing the Canadian Community Monitoring Network. *Environmental Monitoring and Assessment* 88:409-418.

Correo de autor de correspondencia: miguel.lr@martineztorre.tecnm.mx